

Doi: [10.5281/zenodo.18670660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18670660)

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Öğrenci Akademik Başarısının Tahmin Edilmesi

Fatma Özdemir¹, Ayşe Taş², Yavuz Canbay^{3*}, Anıl Utku⁴

¹Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
ORCID: 0009-0004-2979-4497, e-mail: faatzmzdmr@gmail.com

²Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
ORCID: 0009-0004-9508-3597, e-mail: tayse3442@gmail.com

^{3*}Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
ORCID: 0000-0003-2316-7893, e-mail: yavuzcanbay@ksu.edu.tr

⁴Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
ORCID: 0000-0002-7240-8713, e-mail: anilutku@munzur.edu.tr

(Alınış/Arrival: 30.01.2026, Kabul/Acceptance: 16.02.2026, Yayınlanma/Published: 18.02.2026)

Özet

Bu çalışmada, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen bireysel ve çevresel faktörler kullanılarak makine öğrenmesi tabanlı bir not tahmin modeli geliştirilmiştir. Çalışmada ders çalışma süresi, derslere devam oranı, uyku süresi, önceki akademik başarı, akran etkisi ve öğrenme güçlüğü gibi değişkenleri içeren 6607 örnekten oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Doğrusal Regresyon, Karar Ağacı, K-En Yakın Komşu, Destek Vektör Makineleri, Rastgele Orman ve Gradient Boosting algoritmaları uygulamalı olarak karşılaştırılmıştır. Uygulanan modellerin hiperparametreleri GridSearch ve Optuna kullanılarak optimize edilmiştir. Uygulanan algoritmaların performansları MSE, RMSE, MAE, MAPE ve R² metrikleri ile değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, Doğrusal Regresyon ve SVM'in 0.99 R² ile en yüksek tahmin doğruluğuna sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, makine öğrenmesi modellerinin öğrencilerin akademik performanslarının öngörülmesinde etkili olduğunu ve bireyselleştirilmiş eğitim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Öğrenci Başarısı, Akademik Performans Tahmini

Prediction of Student Academic Achievement Using Machine Learning Methods

Abstract

In this study, a machine learning-based grade prediction model was developed using individual and environmental factors that affect students' academic performance. The study utilized a dataset consisting of 6,607 examples, including variables such as study time, class attendance rate, sleep duration, previous academic achievement, peer influence, and learning difficulties. Linear Regression, Decision Tree, K-Nearest Neighbor, Support Vector Machines, Random Forest, and Gradient Boosting algorithms were compared in practice. The hyperparameters of the applied models were optimized using GridSearch and Optuna. The performance of the applied algorithms was evaluated using MSE, RMSE, MAE, MAPE, and R² metrics. The experimental results showed that Linear Regression and SVM had the highest prediction accuracy with an R² of 0.99. The findings indicate that machine learning models are effective in predicting students' academic performance and can contribute to the development of personalized education strategies.

Keywords: Machine Learning, Student Achievement, Academic Performance Prediction

1. GİRİŞ

Eđitim sistemlerinde öđrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik yaklaşımlar, son yıllarda bireyselleştirilmiş öğrenme modellerine doğru dönüşmektedir [1]. Geleneksel öğretim yöntemleri, çođu zaman tüm öğrencilere aynı öğrenme stratejilerini sunmakta ve bireysel farklılıkları yeterince dikkate alamamaktadır. Bu durum, öğrencilerin öğrenme potansiyellerini tam olarak ortaya koyamamalarına ve akademik başarılarında beklenen seviyeye ulaşamamalarına neden olmaktadır [2].

Eđitim kurumlarında öğrencilerin akademik başarılarının erken aşamalarda tahmin edilmesi hem öğrenciler hem de eğitimciler açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Başarı düzeylerinin önceden öngörülebilmesi, düşük performans gösterme riski bulunan öğrenciler için erken müdahale stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanırken başarılı öğrenciler için ise daha ileri düzey ve kişiselleştirilmiş öğrenme planlarının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır [3]. Bu tür öngörüler, yalnızca bireysel akademik gelişimi desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda eğitim kurumlarının kaynaklarını daha verimli kullanmalarına da katkı sağlamaktadır.

Geleneksel akademik değerlendirme yöntemleri, çođunlukla sınav sonuçları ve dönem sonu notları gibi sınırlı göstergelere dayanmaktadır. Ancak bu yaklaşımlar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkileyen davranışsal, çevresel ve bireysel faktörleri yeterince dikkate almamaktadır. Özellikle ders çalışma alışkanlıkları, uyku düzeni, motivasyon seviyesi, aile ve akran etkileri gibi değişkenler, akademik başarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen çođu zaman değerlendirme sürecinin dışında kalmaktadır [4]. Bu durum, öğrencilerin gerçek potansiyellerinin tam olarak analiz edilememesine ve başarının yüzeysel ölçülmesine yol açmaktadır.

Günümüzde veri bilimi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi tekniklerindeki hızlı gelişmeler, eğitim alanında veriye dayalı karar destek sistemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır [5]. Öğrencilerin geçmiş akademik performansları, ders çalışma alışkanlıkları, uyku düzenleri, derslere devam durumları ve çevresel etmenler gibi çok sayıda değişkenin birlikte analiz edilmesi, akademik başarının daha doğru şekilde tahmin edilmesine olanak sağlamaktadır [6]. Bu sebeple, makine öğrenmesi tabanlı modeller, öğrencilerin gelecekteki başarı düzeylerini öngörmeye ve bireysel ihtiyaçlara uygun eğitim stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir araç hâline gelmiştir [7].

Makine öğrenmesi yöntemleri, çok boyutlu ve karmaşık veri yapıları üzerinde örüntüleri ortaya çıkarabilme yetenekleri sayesinde, eğitim verilerinin analizinde güçlü bir araç olarak öne çıkmaktadır [8]. Doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkileri modelleyerek geleneksel istatistiksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda daha yüksek tahmin doğruluđu sağlayabilmektedir. Özellikle regresyon ve topluluk öğrenmesi tabanlı yöntemler, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen faktörler arasındaki etkileşimleri daha kapsamlı bir şekilde analiz edebilme imkânı sunmaktadır [9].

Literatürde, öğrencilerin akademik performanslarının tahmin edilmesine yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmı, sınırlı sayıda değişken kullanarak veya yalnızca tek bir algoritmaya odaklanarak başarı tahmini gerçekleştirmiştir. Ancak farklı

algoritmaların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve hiperparametre optimizasyon yöntemleriyle performanslarının iyileştirilmesi, araştırılması gereken önemli bir konudur.

Bu çalışmanın temel amacı, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen bireysel ve çevresel faktörleri dikkate alarak, makine öğrenmesi tabanlı bir not tahmin modeli geliştirmektir. Bu kapsamda, Linear Regression (LR), Decision Tree (DT), K-Nearest Neighbours (kNN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) ve Gradient Boosting (GB) algoritmaları kullanılmıştır. Ayrıca, GridSearch ve Optuna yöntemleri ile hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirilerek model performansları iyileştirilmiştir.

Bu çalışma, literatürde yer alan mevcut yaklaşımlardan farklı olarak, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen çok boyutlu bireysel ve çevresel değişkenleri içeren geniş bir veri seti üzerinde, birden fazla makine öğrenmesi algoritmasının karşılaştırmalı analizini sunmaktadır. Ayrıca, GridSearch ve Optuna gibi hiperparametre optimizasyon yöntemlerinin model performansına olan etkisi detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılan kapsamlı performans metrikleri sayesinde, algoritmaların yalnızca doğruluk düzeyleri değil, hata toleransları ve genelleme yetenekleri de değerlendirilmiştir. Bu yönleriyle çalışma, eğitim alanında makine öğrenmesi tabanlı akademik başarı tahminine yönelik daha güvenilir ve optimize edilmiş modellerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

1.1. Literatür Taraması

Öğrencilerin akademik performanslarının tahmin edilmesine yönelik çalışmalar, son yıllarda eğitim veri madenciliği ve makine öğrenmesi alanlarında önemli bir araştırma konusu hâline gelmiştir. Literatürdeki çalışmalar, öğrencilerin geçmiş akademik başarıları, demografik özellikleri, öğrenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler gibi çok sayıda değişkeni kullanarak başarı tahmin modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde, akademik performans tahminine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kullanılan veri setleri, makine öğrenmesi algoritmaları ve elde edilen sonuçlar açısından incelenmiş, mevcut yaklaşımların güçlü ve sınırlı yönleri ortaya konulmuştur.

Shetty ve ark. [10], öğrencilerin akademik başarılarını tahmin etmek amacıyla makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı bir analizini sunmuştur. Çalışmada, öğrencilerin geçmiş akademik performanslarını analiz ederek gelecekteki başarı düzeylerini öngörmek amaçlanmıştır. Çalışmada, Mumbai Üniversitesi mühendislik fakültesindeki 6050 öğrenciye ait ve 55 değişkenden oluşan bir veri seti kullanılarak DT, RF, NB, SVM, LR, Multilayer Perceptron (MLP) ve Convolutional Neural Network (CNN) modelleri karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar RF ve Bagging yöntemlerinin, %99 doğruluk ile en yüksek başarıya sahip olduğunu göstermiştir. NB ve SVM, %70 ve %87 ile daha düşük doğruluk oranlarına sahipken, MLP ve CNN ise %77 ve %92 doğruluğa sahip olmuştur.

Kishor ve ark. [11], öğrencilerin performansını tahmin etmek için makine öğrenmesi yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmanın temel amacı, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen çeşitli faktörleri analiz ederek gelecekteki başarılarını tahmin etmektir. Çalışma, öğretim yöntemlerini iyileştirmek ve düşük performans gösteren öğrenciler için erken müdahaleye olanak sağlamak üzere bir tahmin modeli geliştirmeyi hedeflemiştir. Çalışmada LR, DT, NB ve kNN algoritmaları karşılaştırılmıştır. Veriler, veri ön işleme ve özellik mühendisliği adımları ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ise kNN ve NB'in, öğrenci performansını tahmin etmekte diğer modellere göre daha etkin olduğunu göstermiştir. GPA ve devamsızlık oranları gibi temel metrikler ise, performans tahmininde önemli rol oynamıştır.

Mohammadi ve ark. [12], öğrenci performansı tahmini için denetimli öğrenme algoritmalarını karşılaştırmıştır. Çalışmanın amacı, öğrenci verilerinden anlamlı bilgiler çıkararak, bu verilerin öğrencilerin akademik performanslarını tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermek ve eğitimcilerin öğrenci performanslarını değerlendirmelerine ve eğitim yöntemlerini iyileştirmelerine yardımcı olmaktır. Çalışmada, Kabil Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden 230 öğrenciye ait veri seti kullanılmıştır. Veriler, ön işleme sürecinden geçirilmiş ve modellerin doğruluğunu artırmak için Weka ve scikit-learn araçları kullanılmıştır. Çalışmada kNN, NB ve DT algoritmaları uygulanmıştır. Deneysel sonuçlar, kNN'in %54,64 doğruluk ile en başarılı model olduğunu göstermiştir. DT, %53,25 doğruluğa sahipken NB %46,16 doğruluk ile en düşük performansı göstermiştir.

Patra ve ark. [13], makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerin akademik performansını sınıflandırma ve tahmin etmeye yönelik bir model geliştirmiştir. Çalışmada, öğrencilerin akademik başarılarını önceden tahmin ederek eğitim kalitesini artırmak amaçlanmıştır. Veriler, Correlation-based Feature Selection (CFS) algoritması ile özellik seçimine tabi tutulmuş ve veri temizleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan veri seti, 32 özellik ve 145 örnekten oluşmaktadır. Çalışmada, SVM ve NB algoritmaları kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, SVM'nin %99 doğruluk ile %94 doğruluğa sahip olan NB'den daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Alboaneen ve ark. [14], makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak öğrencilerin akademik performansını tahmin etmeye yönelik bir model geliştirmişlerdir. Çalışmada, 168 kadın öğrenciye ait 842 veri örneğinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Çalışmada SVM, RF, kNN, Artificial Neural Network (ANN) ve LR algoritmaları uygulanmıştır. Deneysel sonuçlar, geliştirilen modelin tahmin doğruluğunun %6,34 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) olduğunu göstermiştir.

Tjandra ve ark. [15], makine öğrenmesi yöntemleri ile öğrencilerin akademik başarılarını tahmin etmeye yönelik karşılaştırmalı bir analiz geliştirmiştir. Çalışmada DT, RF, kNN, SVM, ANN algoritmaları uygulanmıştır. Deneyler, RF'in %97 doğrulukla özellikle karmaşık ve büyük veri setlerinde güçlü performans gösterdiklerini ortaya koymuştur. ANN, veri ve eğitim süreçlerine bağlı olarak değişen doğruluk oranları göstermiştir.

Mehta ve Lade [16], öğrencilerin geçmiş akademik başarıları, çalışma süreleri ve başarısızlıklar gibi verilerini analiz ederek, gelecekteki başarılarını öngörmek amacıyla makine öğrenmesi modellerinin bir uygulamasını sunmuştur. Çalışmada, UCI Makine Öğrenimi Deposundan alınan iki Portekiz lisesine ait bir veri seti kullanılarak LR, SVM, NB ve kNN algoritmaları uygulanmıştır. Deneysel sonuçlar, LR'nin %93,16 doğrulukla en başarılı model olduğunu göstermiştir.

Ying ve Ma [17], geleneksel eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla SVM, RF, ANN ve Generative Adversarial Networks (GANs) modellerinin karşılaştırmalı bir analizini sunmuştur. Çalışmada, küçük veri setlerinin yetersizliğini aşmak için sentezlenmiş yapay veriler kullanılmıştır. Sentetik veri kullanımı, SVM'in model doğruluğunda %21,9, ANN'de %15,6 ve RF'da ise %6,6 artış sağlamıştır.

Ahmed [18], öğrencilerin geçmiş akademik verilerini analiz ederek gelecekteki başarılarını tahmin etmek amacıyla makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulamalı bir analizini sunmuştur. Çalışmada, erken müdahale ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak için kişiselleştirilmiş öneriler sunmak hedeflenmiştir. Araştırma, Wollo Üniversitesi ve Kombolcha Teknoloji Enstitüsü'nden 2017-2022 yılları arasında toplanan 32,582 öğrenciye ait veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kNN, SVM, NB ve DT algoritmaları uygulanmıştır. Veri seti, eksik ve yinelenen kayıtların temizlenmesi, özellik seçimi ve hiperparametre optimizasyonu gibi adımları içeren bir ön işleme sürecinden geçirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, SVM'in %96 doğruluk ile en başarılı model olduğunu göstermiştir. Karar Ağacı algoritması %93,4 doğruluk oranı ile ikinci en iyi performansı göstermiştir. Naive Bayes algoritması, %83,3 doğruluk oranı ile en düşük performansı göstermiştir.

Aydın [19], kişisel faktörlerin öğrencilerin başarısını ne ölçüde etkileyebileceğini tahmin etmeyi amaçlamıştır. Kullanılan veri seti 317 üniversite öğrencisinden toplanmış ve ilişkisel araştırma örüntüsü kullanılarak veri analizi yapılmıştır. İşlemler sonucunda kişisel değişkenler, öğrenci başarısını anlamlı bir şekilde tahmin etmiştir. Bulgular, geliştirilen tahmin modelinin, toplam başarının %16'sını açıklayabildiğini göstermektedir.

Dhilipan ve ark. [20], eğitimsel makine öğrenmesi metotlarını kullanarak öğrencilerin performansını ve gelişimini verimli şekilde arttırmayı amaçlamıştır. Çalışmada Binomial logical regression, DT, Entropy ve kNN algoritmaları kullanılmıştır. Deneyler, Binomial logical regression algoritmasının %97.05 doğrulukla karşılaştırılan modellerden daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Muhammed ve Caner [21], 9. sınıf öğrencilerinden toplanan veriler kullanılarak öğrencilerin akademik başarıları, öğrenme stilleri ve davranış stillerinin analiz edilerek makine öğrenmesi yöntemlerinin bir analizini sunmuştur. Toplanan veride öğrenciler ve aileleri, çalışma rutinleri, ders içi katılım gibi etmenler de bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik başarıları, öğrenme stilleri ve davranış stilleri analiz edilmiştir. Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde ANN %98,6 ile en başarılı algoritma olmuştur.

Shah ve Muhammad [22], makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak lise ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin not ve başarı düzeylerini tahmin etmeyi amaçlamışlardır. Araştırmada, öğrencilerin akademik performanslarının doğru şekilde öngörülmesiyle eğitim kalitesinin artırılmasını ve zayıf öğrencilere odaklanarak akademik başarılarını yükseltmeyi hedeflemişlerdir. DT, kNN ve Genetik Algoritma (GA) kullanmıştır. GA ile optimize edilmiş DT'nin doğruluk oranı %96,64 olarak elde edilmiştir.

Salah ve ark. [23], üniversite öğrencilerinin final notlarından nasıl bir performans gerçekleştirdiklerini ölçmek amaçlı DT, SVM, Sequential minimal optimisation (SMO) ve kNN algoritmalarını uygulamıştır. Öğrencilerin final notlarının tahmin edilmesinde en doğru sonuç veren algoritmanın %66 ile LR olduğu görülmüştür.

Essa ve ark. [24], makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak öğrenci öğrenme stillerini otomatik ve dinamik olarak belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada DT, ANN, kNN, SVM, CNN ve RNN uygulanmıştır.

Mustafa ve ark. [25], makine öğrenmesi kullanarak öğrencinin eksik olduğu yerleri tespit ederek bu eksikleri gidermek için buna zeki çözümler üretmeyi amaçlayan bir uygulama geliştirmiştir. Çalışmada RF, Extra Trees ve kNN algoritmaları kullanılmıştır. Extra Tree algoritması %98,15 doğrulukla karşılaştırılan modellerden daha başarılı olmuştur.

Alsariera [26], çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak DT, ANN, SVM, kNN, LR ve NB algoritmaları kullanılmıştır. Deneyler, %98,3 doğrulukla ANN'in karşılaştırılan modellerden daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Prabpal ve ark. [27], öğrenme stillerinin tespitinde ve geliştirilmesinde CNNs, RNN ve topluluk öğrenme algoritmalarının karşılaştırmalı bir analizini sunmuştur. Deneysel sonuçlar, makine öğrenmesi modellerinin daha doğru, ölçeklenebilir ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sağlayabildiğini göstermiştir.

Rastrollo ve ark. [28], makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak öğrenci performansını tahmin etme ve özellikle öğrenci başarısızlık oranlarını azaltmaya yönelik analiz yöntemlerini incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada SVM, ANN, NB, DT, RF, LR, kNN ve AdaBoost algoritmaları kullanılmıştır. SVM, %97,98 doğrulukla, özellikle mezuniyet not ortalamalarının tahmininde diğer modellere göre en yüksek doğruluğa ulaşmıştır.

Yanes ve ark. [29], ders özellikleri, akademik kayıtlar ve ders öğrenme çıktılarının değerlendirmelerine dayalı olarak uygun eylemleri tahmin etmek için farklı makine öğrenimi algoritmalarını kullanan bir öneri sistemi oluşturmuşlardır. Bu sistem öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek için önerilen eylemlerin tahminini sağlamıştır. Deneysel sonuçlar, Label Powerset algoritmasının %80,33, Adaptive ML-kNN algoritmasının ise %79.56 doğruluğa sahip olduğunu göstermiştir.

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, makine öğrenmesi algoritmalarının öğrencilerin akademik performanslarının tahmin edilmesinde yüksek doğruluk oranları sağlayabildiği görülmektedir. Ancak mevcut çalışmaların önemli bir kısmı, sınırlı sayıda algoritmaya odaklanmakta veya hiperparametre optimizasyonunun model performansına olan etkisini detaylı olarak ele almamaktadır. Ayrıca bazı çalışmalar, veri seti boyutu ve değişken çeşitliliği açısından kısıtlı kalmaktadır ve geliştirilen modellerin genelleme yeteneğini sınırlayabilmektedir. Ancak bu çalışmalar genellikle kronolojik veya bireysel anlatım şeklinde sunulmakta; kullanılan veri türleri, problem yaklaşımları (regresyon/sınıflandırma), validasyon stratejileri ve performans ölçütleri açısından sistematik bir karşılaştırma yapılmamaktadır. Okuyucunun literatürdeki genel eğilimleri ve metodolojik farklılıkları daha net görebilmesi amacıyla, önceki çalışmalar veri seti özellikleri, problem türü, kullanılan yöntemler, validasyon yaklaşımı ve performans metrikleri açısından özetlenmiş ve karşılaştırmalı olarak Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Literatürdeki akademik başarı tahmini çalışmalarının özet karşılaştırması

Çalışma	Veri seti	Yöntemler	Metrik	Sonuçlar
10	6050	DT, RF, SVM, LR, MLP, CNN	Doğruluk	RF (%99)
12	230	kNN, NB, DT	Doğruluk	kNN (%54,6)
13	145	SVM, NB	Doğruluk	SVM (%99)
14	842	SVM, RF, ANN, LR	MAPE	SVM
16	649	LR, SVM, NB, kNN	Doğruluk	LR (%93,16)
18	32582	kNN, SVM, NB, DT	Doğruluk	SVM (%96)
Bu çalışma	6607	LR, SVM, RF, GB, KNN, DT	MSE, RMSE, MAE, MAPE, R ²	LR/SVM (R ² ≈0.986)

Tablo 1 incelendiğinde literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğunun sınıflandırma problemi üzerine yoğunlaştığı ve performans değerlendirmesinde ağırlıklı olarak doğruluk (accuracy) metriğinin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca validasyon stratejilerinin çoğunlukla hold-out temelli olduğu ve çapraz doğrulama ile model genelleme davranışının sistematik biçimde analiz edilmediği dikkat çekmektedir. Mevcut çalışma ise problemi regresyon perspektifinde ele almakta, çoklu model ailelerini karşılaştırmakta ve 5-katlı çapraz doğrulama ile eğitim–test farklarını analiz ederek model güvenilirliğini değerlendirmektedir. Bu yönüyle çalışma, literatürdeki benzer çalışmalardan metodolojik kapsam ve değerlendirme derinliği açısından ayrılmaktadır.

Bu çalışmada, farklı makine öğrenmesi algoritmaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve GridSearch ile Optuna yöntemleri kullanılarak hiperparametre optimizasyonunun tahmin başarımına etkisi kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Böylece literatürdeki bu boşluğun doldurulması ve akademik başarı tahminine yönelik daha güvenilir modellerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Her ne kadar öğrenci akademik başarısının tahmini literatürde sıkça çalışılmış bir problem olsa da mevcut çalışmaların önemli bir kısmı ya sınırlı sayıda algoritma ile tekil performans karşılaştırması yapmakta ya da model genelleme yeteneğini kapsamlı biçimde analiz etmemektedir. Bu çalışma, yalnızca farklı algoritmaları denemeyi değil, model güvenilirliği ve genelleme davranışını sistematik biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Özellikle (i) doğrusal ve doğrusal olmayan modellerin aynı veri seti üzerinde yapısal karşılaştırması, (ii) GridSearch ve Optuna gibi farklı hiperparametre optimizasyon stratejilerinin performans etkisinin analiz edilmesi, (iii) 5-katlı çapraz doğrulama ile model kararlılığının incelenmesi ve (iv) eğitim–test performans farkları üzerinden aşırı öğrenme riskinin değerlendirilmesi, çalışmayı literatürdeki birçok benzer uygulamadan ayıştırmaktadır.

Bu yönüyle çalışma, yalnızca en yüksek doğruluğu raporlamayı değil, model seçimi ve güvenilirliğine ilişkin metodolojik bir çerçeve sunarak akademik başarı tahmini problemlerinde hangi model ailesinin hangi veri yapılarında daha uygun olduğuna dair çıkarımlar sağlamaktadır.

2. MATERYAL VE METOT

Bu bölümde, öğrencilerin akademik performanslarının tahmin edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmanın metodolojik çerçevesi ayrıntılı biçimde sunulmaktadır. Öncelikle çalışmada kullanılan veri setinin yapısı ve özellikleri açıklanmış, ardından tahmin modeli geliştirme sürecinde tercih edilen makine öğrenmesi algoritmaları tanıtılmıştır. Model performanslarının nesnel ve karşılaştırılabilir bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılan performans metrikleri de bu bölüm kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca, veri ön işleme adımları, eğitim ve test veri setlerinin oluşturulması ile hiperparametre optimizasyon sürecine ilişkin ayrıntılar açıklanarak çalışmanın tekrarlanabilirliği ve bilimsel geçerliliği sağlanmıştır.

2.1. Veri Seti

Bu çalışmada, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen bireysel ve çevresel faktörleri analiz edebilmek amacıyla kapsamlı bir veri seti kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veri seti toplam 6607 gözlemden oluşmaktadır. Veri seti öğrencilerin akademik ve davranışsal özelliklerini içeren çok değişkenli bir yapıya sahiptir. Kullanılan değişkenler; ders çalışma süresi, devam oranı, uyku süresi, önceki akademik başarı, akran etkisi ve öğrenme gücü gibi faktörleri kapsamaktadır. Bağımsız değişkenler hem sayısal (örneğin ders çalışma süresi, devam oranı, önceki başarı puanı) hem de kategorik (örneğin öğrenme gücü var/yok gibi ikili değişkenler) özellikler içermektedir. Kategorik değişkenler modele dahil edilmeden önce uygun kodlama yöntemleri ile sayısallaştırılmıştır. Hedef değişken öğrencilerin akademik başarı puanı olup, [örneğin 100 üzerinden not sistemi] ile ölçülmektedir. Hedef değişken sürekli yapıda olduğu için problem regresyon problemi olarak ele alınmıştır. Veri setinde her satır tek bir öğrenciye karşılık gelmektedir ve tekrarlı kayıt bulunmamaktadır. Veri temizleme sürecinde eksik ve yinelenen kayıtlar kontrol edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Veri setinde, öğrencilerin ders çalışma süreleri ve derslere devam oranları gibi akademik süreçle doğrudan ilişkili değişkenlerin yanı sıra, uyku süreleri, motivasyon düzeyleri ve fiziksel aktivite durumları gibi bireysel alışkanlıklara yönelik bilgiler de yer almaktadır. Ayrıca ebeveyn katılımı, ebeveyn eğitim düzeyi ve aile gelir seviyesi gibi sosyo-ekonomik faktörler ile akran etkisi ve okul türü gibi çevresel değişkenler de veri setine dâhil edilmiştir. Öğrencilerin geçmiş akademik başarılarını temsil eden önceki sınav notları ve mevcut akademik performansı ifade eden sınav sonuçları, modelin hedef ve girdi değişkenleri olarak kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılan değişkenler hem sayısal hem de kategorik yapıdadır. Kategorik değişkenler ebeveyn katılımı, motivasyon seviyesi, aile gelir durumu, okul türü ve akran etkisi gibi nitel bilgileri içermektedir. Sayısal değişkenler ise ders çalışma süresi, derslere katılım oranı, uyku süresi ve önceki akademik başarı gibi ölçülebilir özelliklerden oluşmaktadır. Modelleme sürecinde bu değişkenlerin tümü, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen faktörler arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla birlikte değerlendirilmiştir.

Veri ön işleme sürecinde eksik değerlerin doldurulması ve aykırı değerlerin temizlenmesi adımları dikkatle uygulanmıştır. Sayısal değişkenler ile kategorik değişkenler öncelikle ayrıştırılmıştır. Kategorik değişkenlerde eksik değerler en sık gözlenen sınıf (mod) ile doldurulmuş, sayısal değişkenlerde ise eksik değerler yalnızca eğitim verisi üzerinden hesaplanan istatistiklere göre tamamlanmıştır.

Aykırı değer tespiti sayısal değişkenler için Z-skor yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve ± 3 eşik değeri aşan gözlemler aykırı olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu işlem veri sızıntısını önlemek amacıyla yalnızca eğitim verisi üzerinde hesaplanan ortalama ve standart sapma değerlerine göre uygulanmıştır. Test verisi üzerinde herhangi bir istatistiksel parametre yeniden hesaplanmamış, eğitim setinden elde edilen parametreler kullanılmıştır. Tüm veri ön işleme adımları eğitim-test ayırımından sonra uygulanmış ve böylece veri sızıntısı riski minimize edilmiştir.

2.2. Veri Ön İşleme

Makine öğrenmesi modellerinin güvenilir ve doğru sonuçlar üretebilmesi için veri ön işleme aşaması kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, ham veri seti üzerinde gerçekleştirilen ön işleme adımları sistematik bir şekilde uygulanmış ve modelleme sürecine uygun hâle getirilmiştir. Veri ön işleme sürecinin genel akışı, Şekil 1’de sunulan makine öğrenmesi aşamaları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Makine Öğrenmesi Aşamaları

İlk olarak, veri seti incelenerek eksik değerler içeren değişkenler tespit edilmiştir. Eksik verilerin model performansını olumsuz etkilememesi amacıyla, bu değerler sütun bazında en sık tekrar eden değerler (mod) kullanılarak tamamlanmıştır. Bu yaklaşım, veri setinin genel dağılımını koruyarak yanlışlık oluşma riskini azaltmıştır. Bir sonraki aşamada, veri setindeki aykırı değerler analiz edilmiştir. Aykırı değerlerin tespit edilmesinde istatistiksel bir yöntem olan Z-Skor yaklaşımı kullanılmıştır. Belirlenen eşik değerlerin (± 3) dışında kalan gözlemler veri setinden çıkarılarak, bu değerlerin model eğitimi üzerindeki olası olumsuz etkileri minimize edilmiştir. Böylece daha tutarlı ve dengeli bir veri yapısı elde edilmiştir.

Son olarak, veri setinde yer alan kategorik değişkenler, makine öğrenmesi algoritmalarının bu değişkenleri etkin bir biçimde işleyebilmesi amacıyla sayısal formata dönüştürülmüştür. Bu işlem için One-Hot Encoding yöntemi kullanılmış ve her bir kategorik değişken, ikili (0–1) gösterimle ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu veri ön işleme adımları sonucunda, Şekil 1’de gösterilen süreçle uyumlu olarak, analiz ve modelleme için hazır, güvenilir ve tutarlı bir veri seti elde edilmiştir.

Makine öğrenmesi modellerinin genelleme yeteneklerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için veri setinin eğitim ve test alt kümelerine ayrılması gerekmektedir. Bu çalışmada, modelin hem öğrenme sürecinde yeterli veriye sahip olması hem de daha önce görülmemiş veriler üzerinde tarafsız bir şekilde test edilebilmesi amacıyla veri seti iki ayrı alt kümeye bölünmüştür.

Deneyler Python 3.6 ortamında gerçekleştirilmiştir. Model geliştirme sürecinde scikit-learn, XGBoost ve Optuna kütüphaneleri kullanılmıştır. Deneylerin tekrarlanabilirliğini sağlamak amacıyla tüm modellerde `random_state=42` olarak sabitlenmiştir. Veri seti %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde rastgele ancak sabit tohum (seed) kullanılarak bölünmüştür. Hiperparametre

optimizasyonu yalnızca eğitim verisi üzerinde 5-katlı çapraz doğrulama kullanılarak gerçekleştirilmiş ve test verisi model seçim sürecinden tamamen ayırık tutulmuştur. Eksik değer tamamlama ve aykırı değer temizleme adımları yalnızca eğitim verisi üzerinde öğrenilmiş ve aynı dönüşümler test verisine uygulanmıştır. Böylece veri sızıntısı riski engellenmiştir.

Eğitim ve test veri setlerinin oluşturulması sürecinde rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede her iki alt kümede yer alan gözlemlerin veri setinin genel dağılımını temsil etmesi sağlanmış ve olası veri dengesizliklerinin model performansı üzerindeki etkileri minimize edilmiştir. Bu yaklaşım, modellerin aşırı öğrenme eğiliminin azaltılmasına ve daha güvenilir genelleme sonuçlarının elde edilmesine katkı sağlamıştır.

2.3. Tahmin Modelleri

Bu çalışmada, öğrencilerin akademik performanslarının tahmin edilmesine yönelik regresyon problemini çözmek amacıyla farklı makine öğrenmesi algoritmaları kullanılmıştır. Seçilen algoritmalar, doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkileri modelleyebilme yetenekleri, farklı veri yapıları üzerindeki performansları ve literatürde akademik başarı tahmini çalışmalarında yaygın olarak tercih edilmeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu kapsamda LR, DT, kNN, SVM, RF ve GB algoritmaları değerlendirilmiştir.

SVM, regresyon ve sınıflandırma problemlerinde kullanılan denetimli bir makine öğrenmesi algoritmasıdır [30]. Bu çalışmada SVM, özellikle yüksek boyutlu veri yapılarında güçlü genelleme yeteneği sunması ve doğrusal olmayan ilişkileri çekirdek (kernel) fonksiyonları aracılığıyla modelleyebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Algoritma, tahmin hatasını minimize ederken aynı zamanda model karmaşıklığını kontrol eden bir optimizasyon yaklaşımına dayanmaktadır. Bu özellikleri sayesinde, akademik performansı etkileyen çok sayıda değişken arasındaki karmaşık ilişkilerin modellenmesinde etkili bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

DT, veri kümesini ardışık karar kurallarına dayalı olarak alt kümelere ayıran, yorumlanabilirliği yüksek denetimli öğrenme algoritmalarıdır [31]. Bu çalışmada Karar Ağacı algoritması, modelin karar mekanizmasının anlaşılabilir olması ve değişkenlerin akademik performans üzerindeki etkilerinin yorumlanabilmesine olanak tanınması nedeniyle kullanılmıştır. Ancak, tek bir ağaç yapısına dayalı olması nedeniyle aşırı öğrenmeye yatkın olabileceği de dikkate alınmıştır.

kNN, tahmin yapılacak bir gözlemin, veri setindeki en yakın K komşusuna olan benzerliğine dayalı olarak sonuç üreten örnek tabanlı bir öğrenme yöntemidir [32]. Bu çalışmada kNN, model varsayımı gerektirmemesi ve veri dağılımına duyarlı yapısı nedeniyle karşılaştırmalı analiz amacıyla kullanılmıştır. Algoritmanın performansı, seçilen komşu sayısına ve mesafe metriğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

RF, birden fazla karar ağacının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir topluluk öğrenmesi yöntemidir [33]. Her bir ağaç, veri setinin farklı alt örnekleri üzerinde eğitilerek modelin genelleme yeteneği artırılmaktadır. Bu çalışmada Rastgele Orman, tekil karar ağaçlarına kıyasla daha kararlı sonuçlar üretmesi ve aşırı öğrenme riskini azaltması nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca, değişken önem sıralaması sunabilmesi algoritmanın yorumlanabilirliğini artıran bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.

LR, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi modelleyen temel bir regresyon yöntemidir [34]. Bu çalışmada Doğrusal Regresyon, akademik performansı etkileyen değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin analiz edilmesi ve diğer algoritmalar için bir karşılaştırma temeli oluşturması amacıyla kullanılmıştır. Basit yapısına rağmen, uygun veri setlerinde yüksek tahmin doğruluğu sağlayabilmesi nedeniyle performans değerlendirmelerinde önemli bir referans modeli olarak ele alınmıştır.

GB, ardışık olarak eğitilen zayıf öğrencilerin hatalarını minimize etmeye dayalı bir topluluk öğrenmesi algoritmasıdır [35, 36]. Her yeni model, önceki modellerin tahmin hatalarına odaklanarak genel performansı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Gradient Boosting, karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkileri etkili bir şekilde modelleyebilmesi ve yüksek tahmin doğruluğu sunması nedeniyle kullanılmıştır.

Bu çalışmada kullanılan algoritmalar rastgele seçilmemiştir. Farklı öğrenme paradigmasını temsil edecek şekilde belirlenmiştir. LR doğrusal ilişki varsayımına dayalı temel bir referans model sunarken, SVM kernel tabanlı yaklaşımı ile doğrusal olmayan örüntüleri modelleme kapasitesine sahiptir. DT, RF ve GB ise ağaç tabanlı ve topluluk öğrenmesi yöntemlerini temsil etmektedir. Bu çeşitlilik, veri setinin doğrusallık, etkileşim ve karmaşıklık gibi yapısal özelliklerini test etmeyi ve hangi model ailesinin bu problem bağlamında daha uygun olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Böylece çalışma yalnızca performans karşılaştırması yapmakla kalmayıp, akademik başarı verilerinin hangi modelleme yaklaşımıyla daha iyi temsil edilebildiğine dair metodolojik çıkarımlar sunmaktadır.

2.4. Performans Değerlendirme Metrikleri

Bu çalışmada geliştirilen makine öğrenmesi modellerinin performansını değerlendirmek amacıyla regresyon problemleri için yaygın olarak kullanılan hata ve uyum metriklerinden yararlanılmıştır. Kullanılan metrikler, modellerin tahmin doğruluğunu, hata büyüklüğünü ve genelleme yeteneğini çok yönlü bir şekilde analiz etmeye olanak tanımaktadır. Bu kapsamda MSE, RMSE, MAE, MAPE ve R² kullanılmıştır.

RMSE, hata değerlerinin orijinal hedef değişkenin birimi cinsinden yorumlanmasına olanak tanır. RMSE, modelin tahmin hatalarının genel büyüklüğünü değerlendirmek için sıklıkla tercih edilen bir metriktir [37]. İlgili metriğe ait formülasyon Eşitlik 1’de verilmiştir.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (1)$$

MSE, tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki farkların karelerinin ortalamasını ifade eden bir performans metriğidir. Büyük hatalara daha fazla ağırlık vermesi nedeniyle, modelin uç değerlerdeki hatalara karşı duyarlılığını değerlendirmede etkilidir. MSE değeri ne kadar düşükse, modelin tahmin performansı o kadar iyidir [38]. İlgili metriğe ait formülasyon Eşitlik 2’de verilmiştir.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2)$$

MAE, tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki mutlak farkların ortalamasını ifade eder. MAE, hata büyüklüğünü doğrudan ölçmesi ve aykırı değerlere MSE’ye kıyasla daha az duyarlı olması nedeniyle model performansını değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır [37]. İlgili metriğe ait formülasyon Eşitlik 3’de verilmiştir.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - x| \quad (3)$$

R^2 , bağımlı değişkendeki varyansın ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını gösteren bir uyum ölçüsüdür. R^2 değeri 0 ile 1 arasında değişmekte olup, değer 1'e yaklaşması modelin veriye daha iyi uyum sağladığını göstermektedir [39]. İlgili metriğe ait formülasyon Eşitlik 4'de verilmiştir.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (4)$$

MAPE, model tahmin doğruluğunu ölçmek için en yaygın kullanılan metriklerden biridir ve MAE'nin yüzde cinsinden eşdeğeridir. MAPE, bir modelin ürettiği hata büyüklüğünün ortalamasını ölçerek tahminlerin ne kadar sapma gösterdiğini belirler. Bu metriğin nasıl hesaplandığını anlamak önemli olsa da üretimde kullanırken güçlü ve zayıf yönlerini de bilmek kritik öneme sahiptir [40]. İlgili metriğe ait formülasyon Eşitlik 5'de verilmiştir.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| * 100 \quad (5)$$

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, öğrencilerin akademik performanslarını tahmin etmek amacıyla seçilen makine öğrenmesi algoritmaları, oluşturulan eğitim veri seti kullanılarak eğitilmiş ve test veri seti üzerinde değerlendirilmiştir. Modelleme sürecinde LR, DT, kNN, SVM, RF ve GB algoritmaları uygulanmıştır. Her bir algoritmanın performansı, regresyon problemleri için yaygın olarak kullanılan MSE, RMSE, MAE, MAPE ve R^2 metrikleri ile ölçülmüştür. İlk aşamada, algoritmalar varsayılan parametre ayarlarıyla eğitilmiş ve test edilmiştir. Bu aşamada elde edilen performans sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Modellerin varsayılan hiperparametrelere göre deneysel sonuçları

Modeller	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R^2
DT	3.7756	1.9430	1.5041	2.2505	0.6748
GB	0.6714	0.8194	0.6404	0.9553	0.9421
LR	0.1129	0.3361	0.2802	0.4181	0.9902
kNN	2.1591	1.4694	1.1782	1.7655	0.7958
SVM	1.8418	1.3571	1.1007	1.6495	0.8258
RF	1.2411	1.1140	0.9071	1.3582	0.8826

Klasik kullanım senaryosunda LR, düşük hata değerleri ve yüksek R^2 ile diğer algoritmalara kıyasla daha başarılı bir performans sergilemiştir. GB algoritması da görece düşük hata değerleri ile güçlü bir alternatif olarak öne çıkmıştır. Buna karşılık DT ve kNN algoritmalarının hata oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

İkinci aşamada, algoritmaların performanslarını iyileştirmek amacıyla GridSearch yöntemi kullanılarak hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. GridSearch ile elde edilen sonuçlar Tablo 3'te sunulmaktadır.

Tablo 3. GridSearch yöntemi ile hiperparametre seçimine göre deneysel sonuçlar

Modeller	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R²
DT	2.9345	1.7130	1.3549	2.0256	0.7472
GB	0.6714	0.8194	0.6404	0.9553	0.9421
LR	0.1026	0.3204	0.2661	0.3978	0.9902
kNN	1.8172	1.3480	1.0886	1.6358	0.8282
SVM	0.1020	0.3194	0.2651	0.3962	0.9903
RF	1.2411	1.1140	0.9071	1.3582	0.8826

Bu aşamada özellikle SVM algoritmasında belirgin bir performans artışı gözlemlenmiş ve R² önemli ölçüde yükselmiştir. kNN ve DT algoritmalarında da hata metriklerinde iyileşmeler elde edilmiştir. LR ise varsayılan parametrelerle dahi yüksek performans sunduğundan, optimizasyon sonrası sonuçlarda sınırlı bir değişim göstermiştir.

Üçüncü aşamada, hiperparametre optimizasyonu için Optuna yöntemi uygulanmıştır. Optuna ile elde edilen performans sonuçları Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4. Optuna yöntemi ile hiperparametre seçimine göre deneysel sonuçlar

Modeller	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R²
DT	3.6057	1.8988	1.4912	2.2226	0.6894
GB	0.2295	0.4791	0.3842	0.5731	0.9802
LR	0.1129	0.3361	0.2802	0.4181	0.9902
kNN	2.0399	1.4282	1.1383	1.7025	0.8243
SVM	0.1065	0.3264	0.2731	0.4073	0.9901
RF	1.3195	1.1487	0.9127	1.3639	0.8785

Bu yöntemin özellikle Gradient Boosting algoritması üzerinde önemli bir iyileşme sağladığı ve hata metriklerini belirgin şekilde düşürdüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca SVM ve LR algoritmaları, Optuna optimizasyonu sonrasında da yüksek R² değerlerini koruyarak istikrarlı bir performans sergilemiştir. Buna karşın, DT ve kNN algoritmalarının optimizasyon sonrası dahi diğer modellere kıyasla daha düşük performans düzeylerinde kaldığı görülmüştür.

Model performanslarının tek bir eğitim-test ayırımına bağlı kalmaksızın daha güvenilir biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla 5-katlı çapraz doğrulama uygulanmıştır. Bu yöntemde veri seti beş eşit alt kümeye ayrılmış, her iterasyonda dört alt küme eğitim, bir alt küme doğrulama amacıyla kullanılmıştır. Bu işlem beş kez tekrarlanarak her alt küme bir kez test edilmiştir. Her bir model için çapraz doğrulama sürecinde MSE, RMSE, MAE ve R² metrikleri hesaplanmış ve elde edilen sonuçların ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5'te sunulmuştur. Bu yaklaşım, modellerin farklı veri bölünmeleri üzerindeki kararlılığını ve genelleme yeteneğini daha objektif biçimde değerlendirmeye olanak sağlamaktadır.

Tablo 5. 5-Katlı çapraz doğrulama ortalama ve standart sapma sonuçları

Model	MSE (Ort.±Std)	RMSE (Ort.±Std)	MAE (Ort.±Std)	MAPE (Ort.±Std)	R ² (Ort.±Std)
DT	2,91±0,21	1,70±0,06	1,36±0,03	2,03±0,04	0,73±0,02
GB	0,24±0,09	0,48±0,08	0,36±0,01	0,54±0,01	0,97±0,01
LR	0,15±0,10	0,37±0,11	0,27±0,01	0,41±0,01	0,98±0,01
kNN	1,94±0,13	1,39±0,04	1,10±0,03	1,65±0,04	0,82±0,01
SVM	0,15±0,10	0,37±0,11	0,27±0,01	0,41±0,01	0,98±0,01
RF	1,35±0,11	1,16±0,04	0,91±0,02	1,36±0,04	0,87±0,01

Çapraz doğrulama sonuçları incelendiğinde, LR ve SVM modellerinin düşük hata değerleri ve yüksek R² ile istikrarlı bir performans sergilediği görülmektedir. Standart sapma değerlerinin düşük olması, modellerin farklı veri alt kümeleri üzerinde benzer sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Bu durum, modellerin yalnızca belirli bir veri bölünmesine bağlı kalmadan genellenebilir sonuçlar sunduğunu ortaya koymaktadır.

Yüksek R² değerlerinin veri sızıntısı (data leakage) veya aşırı öğrenme (overfitting) kaynaklı olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, GridSearch ile optimize edilen modellerin eğitim ve test performansları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu kapsamda 5-katlı çapraz doğrulama sürecinde elde edilen eğitim ve test ortalama R² ve RMSE değerleri karşılaştırılmıştır. Eğitim ve test performansları arasındaki farkın incelenmesi, modelin genelleme yeteneğinin değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmaktadır.

Tablo 6. Modeller için eğitim ve test performans karşılaştırması (5-fold ortalama)

Model	Train R ²	Test R ²	Fark	Train RMSE	Test RMSE	Test R ² Std
DT	0,9020	0,7324	0,1696	1,0343	1,7067	0,0216
GB	0,9853	0,9775	0,0078	0,4000	0,4896	0,0082
LR	0,9861	0,9859	0,0002	0,3886	0,3792	0,0091
kNN	1,0000	0,8222	0,1778	1,3876	1,3923	0,0087
SVM	0,9860	0,9859	0,0001	0,3891	0,3791	0,0092
RF	0,9831	0,8762	0,1069	0,4293	1,1613	0,0092

Tablo 6 incelendiğinde, özellikle LR ve SVM modellerinde eğitim ve test R² değerleri arasındaki farkın oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, söz konusu modellerin aşırı öğrenme eğilimi göstermediğini ve farklı veri alt kümeleri üzerinde tutarlı performans sergilediğini göstermektedir. Eğer veri sızıntısı söz konusu olsaydı, eğitim skorlarının test skorlarına kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olması ve bazı modellerde R² değerlerinin 1’e yaklaşması beklenirdi. GB’de eğitim ve test performansları arasında sınırlı bir fark gözlemlenmiş olup bu durum modelin doğal genelleme davranışı ile uyumludur. Buna karşılık DT, KNN ve RF modellerinde eğitim–test farkının daha belirgin olması, veri yapısının bu modellere karşı daha duyarlı olduğunu göstermekte ve veri sızıntısı bulunmadığını dolaylı olarak desteklemektedir. Ayrıca test R² standart sapma değerlerinin düşük olması, modellerin

farklı katlamalar üzerinde kararlı sonuçlar ürettiğini göstermekte ve yüksek R^2 değerlerinin istatistiksel olarak tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, elde edilen yüksek performansın veri sızıntısından değil, değişkenler ile hedef değişken arasındaki güçlü yapısal ilişkiden kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır.

Model performansının yalnızca sayısal metriklerle değil, tahmin davranışının görsel analizi ile de değerlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla, Şekil 2’de görüldüğü gibi en yüksek performansı sergileyen modeller için 5-katlı çapraz doğrulama tahminleri üzerinden gerçek ve tahmin değerlerinin karşılaştırıldığı saçılım grafikleri oluşturulmuştur. Bu grafikler, modelin sistematik yanlılık üretip üretmediğini, tahminlerin ideal doğrusal ilişki etrafında ne ölçüde yoğunlaştığını ve hata dağılımının genel yapısını görsel olarak değerlendirmeye imkân tanımaktadır.

Şekil 2. GridSearch ile optimize edilmiş en iyi iki model (LR ve SVR) için 5-katlı çapraz doğrulama tahminlerinde gerçek ve tahmin değerlerinin karşılaştırılması

Şekil 2 incelendiğinde, her iki model için de tahminlerin ideal doğrusal çizgi etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum modelin sistematik yanlılık üretmediğini ve doğrusal ilişkiyi başarılı biçimde yakaladığını göstermektedir. SVR modelinde noktaların daha dar bir bantta kümelendiği, hata varyansının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgu, Tablo sonuçlarında raporlanan yüksek R^2 değerlerini görsel olarak da desteklemektedir.

Modellerin yüksek performansının hangi değişkenlerden kaynaklandığını analiz etmek amacıyla RF tabanlı değişken önem analizi gerçekleştirilmiştir. En yüksek önem değerine sahip 5 özellik için elde edilen sonuçlar Tablo 7’de sunulmaktadır.

Tablo 7. RF tabanlı değişken önem düzeyleri

Özellik	Önem değeri
Attendance	0,381
Hours_Studied	0,243
Previous_Scores	0,091
Tutoring_Sessions	0,035
Access_to_Resources	0,029

Tablo 7 incelendiğinde, devam oranı (Attendance) ve çalışma süresi (Hours_Studied) değişkenlerinin toplam açıklayıcılığın yaklaşık %62'sini oluşturduğu görülmektedir. Önceki akademik başarı (Previous_Scores) ile birlikte bu üç değişken model performansının büyük bölümünü açıklamaktadır. Bu durum, yüksek R² değerlerinin model ezberinden değil, veri yapısındaki güçlü ve anlamlı ilişkilerden kaynaklandığını göstermektedir.

Bu çalışmada, öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen bireysel ve çevresel faktörler kullanılarak makine öğrenmesi tabanlı bir not tahmin modeli geliştirilmiş ve farklı algoritmaların performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, makine öğrenmesi yaklaşımlarının akademik başarı tahmininde etkili ve güvenilir araçlar sunduğunu göstermektedir.

Deneysel bulgular incelendiğinde, Doğrusal Regresyon modelinin hem varsayılan hem de optimize edilmiş senaryolarda yüksek R² değerleri ve düşük hata metrikleri ile öne çıktığı görülmüştür. Bu durum, kullanılan veri setindeki değişkenler ile akademik performans arasında güçlü doğrusal ilişkilerin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, SVM ve GB algoritmaları, özellikle hiperparametre optimizasyonu sonrasında yüksek tahmin doğrulukları sağlayarak doğrusal olmayan ilişkilerin de başarılı bir şekilde modellenbildiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, literatürde yer alan benzer çalışmalarla uyumlu olup, topluluk öğrenmesi ve optimize edilmiş modellerin akademik başarı tahmininde önemli avantajlar sunduğunu doğrulamaktadır.

Öte yandan, DT ve kNN algoritmalarının performanslarının diğer modellere kıyasla daha düşük seviyelerde kaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu algoritmaların veri setinin yapısına ve hiperparametre duyarlılığına daha bağımlı olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, yüksek doğruluk gerektiren akademik başarı tahmini uygulamalarında bu algoritmaların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın temel katkılarından biri, farklı makine öğrenmesi algoritmalarının aynı veri seti üzerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve GridSearch ile Optuna gibi hiperparametre optimizasyon yöntemlerinin model performansına olan etkisinin ayrıntılı biçimde analiz edilmesidir. Kullanılan çoklu performans metrikleri sayesinde, modeller yalnızca doğruluk açısından değil, hata toleransları ve genelleme yetenekleri bakımından da kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu yönüyle çalışma, eğitim alanında veri odaklı ve bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Bununla birlikte, çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Kullanılan veri seti, belirli değişkenler çerçevesinde oluşturulmuş olup, psikolojik faktörler veya uzun dönemli akademik gelişimi yansıtan zamansal veriler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Gelecek çalışmalarda, daha geniş ve farklı eğitim düzeylerini kapsayan veri setlerinin kullanılması, zaman serisi analizlerinin entegrasyonu ve derin öğrenme tabanlı yaklaşımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, geliştirilen tahmin modellerinin gerçek eğitim ortamlarında karar destek sistemi olarak uygulanması, bu alandaki araştırmalar için önemli bir gelecek yönelimi olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim alanına yönelik yapılacak gelecekteki çalışmalarda, yalnızca akademik notlara dayalı veriler yerine öğrencilerin psikolojik durumları, motivasyon düzeyleri, öğrenme alışkanlıkları ve sosyo-duygusal faktörleri içeren daha kapsamlı veri setlerinin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin akademik gelişimini zamansal olarak ele alan uzun dönemli veri setleri ile zaman serisi analizlerinin entegre edilmesi, model tahmin gücünü artırabilir.

Bunun yanı sıra, derin öğrenme tabanlı yaklaşımların ve hibrit modellerin akademik başarı tahminindeki etkinliğinin araştırılması, literatüre önemli katkılar sağlayabilir. Farklı eğitim seviyelerini ve kurum türlerini kapsayan veri setleri ile yapılacak çalışmalar, geliştirilen modellerin genellenebilirliğini artıracaktır. Bu çalışmada geliştirilen tahmin modellerinin gerçek eğitim ortamlarında karar destek sistemleri olarak uygulanması önerilmektedir. Bu tür sistemler, erken risk tespiti yapılarak öğrencilerin akademik başarısının artırılmasına yönelik bireyselleştirilmiş müdahalelerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Elde edilen sonuçlar doğrusal ve kernel tabanlı modellerin (LR ve SVR) ağaç tabanlı yöntemlere kıyasla daha istikrarlı performans sergilediğini göstermektedir. Bu durum, veri setinde hedef değişken ile bazı bağımsız değişkenler arasında güçlü doğrusal ilişkiler bulunduğunu düşündürmektedir. Özellikle önceki akademik başarı, ders çalışma süresi ve devam oranı gibi değişkenlerin hedef değişken üzerinde baskın açıklayıcılığa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu yapı, doğrusal modellerin yüksek performans göstermesini metodolojik olarak açıklamaktadır.

Ağaç tabanlı modellerde (DT, RF) eğitim–test farkının daha yüksek olması, bu modellerin veri yapısındaki varyansa karşı daha hassas olduğunu göstermektedir. Bu durum veri sızıntısı olmadığını, aksine model ailesine özgü öğrenme davranışının yansımaları olduğunu desteklemektedir.

Gerçek–tahmin ve residual analizleri incelendiğinde, model hatalarının özellikle uç değerlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, aşırı yüksek veya düşük başarı düzeylerine sahip öğrencilerde tahmin hatasının arttığını göstermektedir. Ancak artıkların genel olarak sıfır etrafında simetrik dağılması sistematik bir yanlılık bulunmadığını göstermektedir.

Yüksek R^2 değerleri, veri yapısındaki güçlü açıklayıcı değişkenlerden kaynaklanmaktadır; ancak bu durum modelin her bağlamda benzer performans göstereceği anlamına gelmemektedir. Özellikle veri setinin belirli bir kurumsal veya bölgesel bağlama ait olması genelleme sınırlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen yüksek R^2 değerleri, veri setindeki güçlü doğrusal ilişkilerin bir yansımasıdır. Ancak farklı eğitim bağlamlarında veya farklı sosyo-demografik yapılarda benzer performansın elde edileceği garanti edilemez. Ayrıca özellik seçimi veya boyut indirgeme teknikleri sistematik olarak uygulanmamış olup, gelecekteki çalışmalarda değişken katkısının daha ayrıntılı analiz edilmesi önerilmektedir.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, literatürde yer alan öğrenci akademik başarı tahminine yönelik çalışmalarla karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıklar ve katkılar ortaya koymaktadır. Önceki çalışmaların büyük bir kısmı sınırlı sayıda makine öğrenmesi algoritmasına odaklanmış, çapraz doğrulama sonuçlarını detaylı biçimde raporlamamış veya yalnızca tek bir performans metriği üzerinden değerlendirme yapmıştır. Bu çalışmada ise doğrusal, kernel tabanlı ve topluluk öğrenmesi yaklaşımları aynı veri seti üzerinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, modellerin genelleme yetenekleri 5-katlı çapraz doğrulama ile sistematik biçimde değerlendirilmiştir.

Literatürde bazı çalışmalarda RF veya ağaç tabanlı yöntemlerin en yüksek performansı sunduğu raporlanırken, bu çalışmada LR ve optimize edilmiş SVM modellerinin daha istikrarlı ve düşük varyanslı sonuçlar ürettiği görülmüştür. Bu durum, kullanılan veri setinde hedef değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki güçlü doğrusal ilişkilerin baskın olduğunu göstermektedir.

Ayrıca eğitim ve test performanslarının birlikte raporlanması, bazı modellerde aşırı öğrenme eğiliminin açıkça gözlemlenmesini sağlamış ve literatürde sıklıkla ihmal edilen model güvenilirliği değerlendirmesine katkı sunmuştur. Bu yönüyle çalışma, yalnızca en yüksek doğruluğu raporlamayı değil, modellerin kararlılık, genelleme ve güvenilirlik özelliklerini birlikte ele alarak literatürdeki mevcut çalışmalardan ayırmakta ve eğitim alanında makine öğrenmesi tabanlı akademik başarı tahminine daha bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] Bahçeci, F., & Gürol, M. (2016). The effect of individualized instruction system on the academic achievement scores of students. *Education Research International*, 2016(1), 7392125.
- [2] Jin, S. H., Im, K., Yoo, M., Roll, I., & Seo, K. (2023). Supporting students' self-regulated learning in online learning using artificial intelligence applications. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 37.
- [3] Lee, D., Huh, Y., Lin, C. Y., Reigeluth, C. M., & Lee, E. (2021). Differences in personalized learning practice and technology use in high-and low-performing learner-centered schools in the United States. *Educational Technology Research and Development*, 69(2), 1221-1245.
- [4] Mulaudzi, I. C. (2023). Factors affecting students' academic performance: a case study of the university context. *Journal of Social Science for Policy Implications*, 11(1), 18-26.
- [5] Sarker, I. H. (2021). Data science and analytics: an overview from data-driven smart computing, decision-making and applications perspective. *SN Computer Science*, 2(5), 377.
- [6] Suleiman, I. B., Okunade, O. A., Dada, E. G., & Ezeanya, U. C. (2024). Key factors influencing students' academic performance. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, 11(1), 41.
- [7] Ezzaim, A., Dahbi, A., Haidine, A., & Aqqal, A. (2023). Enhancing academic outcomes through an adaptive learning framework utilizing a novel machine learning-based performance prediction method. *Data and Metadata*, 2, 164-164.
- [8] Wilson, A., & Anwar, M. R. (2024). The future of adaptive machine learning algorithms in high-dimensional data processing. *International Transactions on Artificial Intelligence*, 3(1), 97-107.
- [9] Tong, T., & Li, Z. (2025). Predicting learning achievement using ensemble learning with result explanation. *PLoS One*, 20(1), e0312124.
- [10] I. D. Shetty, D. Shetty, and S. Roundhal, "Student Performance Prediction," 2019. [Online]. Available: www.ijcat.com
- [11] K. Kishor, R. Sharma, and M. Chhabra, *Micro-Electronics and Telecommunication Engineering*, vol. 373. in *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 373. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-16-8721-1.
- [12] M. Mohammadi, M. Dawodi, W. Tomohisa, and N. Ahmadi, *IEEE ICAIIC 2019 : the 1st International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication : February 11 (Mon.) ~ 13 (Wed.), 2019, Okinawa, Japan*. IEEE, 2019.
- [13] I. Patra, M. Jawarneh, R. Raj, and Meenakshi, "Machine Learning Techniques for Classification and Prediction of Students Academic Performance," in *Advancements in Science and Technology for Healthcare, Agriculture, and Environmental Sustainability*, CRC Press, 2024, pp. 63–68. doi: 10.1201/9781032708348-12.

- [14] D. Alboaneen, M. Almelihi, R. Alsubaie, R. Alghamdi, L. Alshehri, and R. Alharthi, “Development of a Web-Based Prediction System for Students’ Academic Performance,” *Data (Basel)*, vol. 7, no. 2, Feb. 2022, doi: 10.3390/data7020021.
- [15] E. Tjandra, S. S. Kusumawardani, and R. Ferdiana, “Student performance prediction in higher education: A comprehensive review,” in *AIP Conference Proceedings*, American Institute of Physics Inc., Apr. 2022. doi: 10.1063/5.0080187.
- [16] P. Mehta and N. L. Student, “Student Performance Predictor,” *International Research Journal of Engineering and Technology*, 2022, [Online]. Available: www.irjet.net
- [17] D. Ying and J. Ma, “Student Performance Prediction with Regression Approach and Data Generation,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 14, no. 3, Feb. 2024, doi: 10.3390/app14031148.
- [18] E. Ahmed, “Student Performance Prediction Using Machine Learning Algorithms,” *Applied Computational Intelligence and Soft Computing*, vol. 2024, 2024, doi: 10.1155/2024/4067721.
- [19] G. Aydin, “Üniversite öğrencilerinin başarısını yordayan kişisel faktörler,” *Eğitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research*, vol. 2017, no. 69, pp. 93–112, 2017, doi: 10.14689/ejer.2017.69.6.
- [20] J. Dhilipan, N. Vijayalakshmi, S. Suriya, and A. Christopher, “Prediction of Students Performance using Machine learning,” *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 1055, no. 1, p. 012122, Feb. 2021, doi: 10.1088/1757-899x/1055/1/012122.
- [21] M. Yıldız And C. Börekci, “Predicting Academic Achievement with Machine Learning Algorithms,” *Journal of Educational Technology and Online Learning*, vol. 3, no. 3, pp. 372–392, Sep. 2020, doi: 10.31681/jetol.773206.
- [22] S. Hussain and M. Q. Khan, “Student-Performulator: Predicting Students’ Academic Performance at Secondary and Intermediate Level Using Machine Learning,” *Annals of Data Science*, vol. 10, no. 3, pp. 637–655, Jun. 2023, doi: 10.1007/s40745-021-00341-0.
- [23] A. S. Hashim, W. A. Awadh, and A. K. Hamoud, “Student Performance Prediction Model based on Supervised Machine Learning Algorithms,” in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, IOP Publishing Ltd, Nov. 2020. doi: 10.1088/1757-899X/928/3/032019.
- [24] S. G. Essa, T. Celik, and N. E. Human-Hendricks, “Personalized Adaptive Learning Technologies Based on Machine Learning Techniques to Identify Learning Styles: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 48392–48409, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3276439.
- [25] S. G. Essa, T. Celik, and N. E. Human-Hendricks, “Personalized Adaptive Learning Technologies Based on Machine Learning Techniques to Identify Learning Styles: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 48392–48409, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3276439.
- [26] Y. A. Alsariera, Y. Baashar, G. Alkaws, A. Mustafa, A. A. Alkahtani, and N. Ali, “Assessment and Evaluation of Different Machine Learning Algorithms for Predicting Student Performance,” 2022, *Hindawi Limited*. doi: 10.1155/2022/4151487.
- [27] S. Prabpal and K. Nitiwatthana, “Enhancing Learning Style Identification through Advanced Machine Learning Techniques Text Analytics of Models and Applications in Personalized Education,” 2024.
- [28] J. L. Rastrollo-Guerrero, J. A. Gómez-Pulido, and A. Durán-Domínguez, “Analyzing and predicting students’ performance by means of machine learning: A review,” Feb. 01, 2020, *MDPI AG*. doi: 10.3390/app10031042.

- [29] N. Yanes, A. M. Mostafa, M. Ezz, and S. N. Almuayqil, "A machine learning-based recommender system for improving students learning experiences," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 201218–201235, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3036336.
- [30] B. Schölkopf, "SVMs - A practical consequence of learning theory," *IEEE Intelligent Systems and Their Applications*, vol. 13, no. 4, pp. 18–21, Jul. 1998, doi: 10.1109/5254.708428.
- [31] B. Kocarık Gacar And İ. Deveci Kocakoç, "Regresyon Analizleri Mi Karar Ağaçları Mı?," *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, pp. 251–260, Dec. 2020, doi: 10.18026/cbayarsos.796172.
- [32] B. Karabulut, G. Arslan, And H. M. Ünver, "A Weighted Similarity Measure For K-Nearest Neighbors Algorithm," *Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, vol. 15, no. 4, pp. 393–400, Dec. 2019, doi: 10.18466/cbayarfb.618964.
- [33] S. Özdemir, "Potential Distribution Modelling And Mapping Using Random Forest Method: An Example Of Yukarıgökdere District," *Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi*, pp. 51–56, Mar. 2018, doi: 10.18182/tjf.342504.
- [34] S. Kilic, "Linear regression analysis," *Journal of Mood Disorders*, vol. 3, no. 2, p. 90, 2013, doi: 10.5455/jmood.20130624120840.
- [35] M. F. Adak, R. Kibar, And K. Ovaz, "Anomaly Detection with Gradient Boosting Regressor on HVAC Systems," *Journal of Polytechnic*, Dec. 2023, doi: 10.2339/politeknik.1379049.
- [36] N. M. Shahani, X. Zheng, C. Liu, F. U. Hassan, and P. Li, "Developing an XGBoost Regression Model for Predicting Young's Modulus of Intact Sedimentary Rocks for the Stability of Surface and Subsurface Structures," *Front Earth Sci (Lausanne)*, vol. 9, Oct. 2021, doi: 10.3389/feart.2021.761990.
- [37] T. Chai and R. R. Draxler, "Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)?," Feb. 28, 2014. doi: 10.5194/gmdd-7-1525-2014.
- [38] S. Sakallıoğlu, S. Kaçiranlar, and F. Akdeniz, "Mean squared error comparisons of some biased regression estimators," *Commun Stat Theory Methods*, vol. 30, no. 2, pp. 347–361, 2001, doi: 10.1081/STA-100002036.
- [39] Günel Alptekin, "Some Critics On The Use Of Coefficient Of Determination As A Significance Test Criterion For Regression Equation ," 2003.
- [40] S. Kim and H. Kim, "A new metric of absolute percentage error for intermittent demand forecasts," *Int J Forecast*, vol. 32, no. 3, pp. 669–679, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.ijforecast.2015.12.003.